

ИҚТИСОДИЁТА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ

Рўзиев Абдумалик Ортиғалиевич¹

и.ф.н., доцент,

Бизнес ва тадбиркорик олий мактаби, Ўзбекистон

aoruziyev@gmail.com

Хуррамов Анвар Худайшукурович²

катта ўқитувчи,

a.xurramov@cspi.uz

¹⁻²Чирчиқ давлат педагогика институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7092375>

Аннотция

Жаҳон амалиётида иқтисодий ривожлантиришда бевосита рақамли трансформация билан боғлиқ бўлган инновациялар кенг қўланилмоқда. Рақамли трансформация жаранлари рақобатбардошлик устунлигини таъминловчи, фаолиятга ижобий ва шу билан бир вақтнинг ўзида салбий таъсир ҳам кўрсатиши мумкин бўлган рад этиб бўлмайдиган жараён ҳисобланади. Мақолада рақамлаштиришнинг босқичлари, ўзига хос хусусиятлари, Ўзбекистонда рақамли трансформацияни ривожлантириш масалалари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: технологик инновация, рақамли технологиялар, рақамли трансформация, рақамли иқтисодий.

XX-асрнинг дастлабки ўн йиллигида жаҳон ҳамжамиятида технологик инновацияларнинг ривожланиши бевосита рақамли трансформация жараёнларини амалга оширилишига боғлиқ ҳолда кечмоқда. Бу жараёнлар янги технологиялардан фойдаланиш билан бир вақтда бизнеснинг стратегия, бизнес-модел, бизнес-жараён, ташкилий тузилма ва ташкилий маданият каби асосий элементларидаги ўзгаришларни ҳам тўлиқ қамраб олади. Бу жараённинг самарали амалга оширилиши бизнес жараёнларни оптималлаштириш ва ташкилотнинг умумий самарадорлигини ошириш имкониятларини бериш билан бирга янги бизнес-моделларни қўллаш ҳамда рақамлаштирилган маҳсулот ва хизматларни ишлаб чиқиш орқали иқтисодий-ижтимоий тармоқларда инқилобий ўзгаришларга олиб келади. Ҳозирги кунда дунё мамлакатларида янги илғор рақамли технологияларни жорий этиш, даромадларни ошириш ва харажатларни камайтиришга олиб келадиган бизнес жараёнларни такомиллаштириш мақсадида иқтисодий тизимларни стратегик жиҳатдан қайта ташкил этиш жараёнлари амалга оширилмоқда.

Жаҳон иқтисодиётда бўлгани каби алоҳида мамлакат ва компаниялар даражасида ҳам рақамли трансформация жараёнлари узлуксиз ривожланиб бормоқда. Халқаро корпорациялар глобал иқтисодиётда етакчилик ўрнини сақлаб қолиш мақсадида ўз бизнес-моделларида янги технологияларни жорий этиш учун рақамли трансформацияни жадъал амалга ошириб бораётганлиги сабабли бу жараённи тадқиқ этиш ҳозирги куннинг ўта долзарб масаласи ҳисобланади.

Рақамли трансформация бугунги кунда бевосита рақобатбардошлик устунлигини таъминловчи, фаолиятга ижобий ва шу билан бир вақтнинг ўзида салбий таъсир ҳам кўрсатиши мумкин бўлган рад этиб бўлмайдиган жараён ҳисобланади. Глобал рақамли трансформация жараёнларига биринчилардан бўлиб қўшилган мамлакатлар иқтисодий-ижтимоий ривожланишда юқори муваффақиятларга эришаётганлигини жаҳон амалиётидан кўриш мумкин ва бу тенденция яқин истиқболда янада кучайиб боради.

Рақамли трансформация самарадорликни ошириш ва миқдорларга хизмат кўрсатиш сифатини оширишда мисли кўрилмаган имкониятларни тақдим этиш билан бирга иқтисодий-ижтимоий тизимлар тузилмасига жиддий таъсир кўрсатиб, рақамлаштириш жараёнлари анъанавий бизнес-амалиёт ва усуллари қайта кўриб чиқишни талаб қилади.

Рақамли трансформация тармоқлардаги тизимли муаммолар ечимини топишга, меҳнатни қайта ташкил этиш ва такрорланувчан масалаларни автоматлаштиришни таъминлайди. Рақамли технологияларни жорий этилиши натижасида ташкилотлар ичида ва ташкилотлараро самарали мувофиқлаштириш йўлга қўйилади ҳамда ортиқча харажатларни қисқартиради.

Рақамли трансформация – рақамлаштириш натижасида юзага келадиган иқтисодий ва ижтимоий самаралар тўплами бўлиб, мавжуд фаолият турларини ўзгартириш ёки янгиларини яратиш учун маълумот ва рақамли технологиялардан фойдаланиш ва бу жараёнда турли масалаларни ечиш учун ахборот ҳамда телекоммуникация технологияларига асосланган инновацион ишланмаларни қўллашдан иборат бўлади. Шунингдек, рақамли трансформацияга рақамли маҳсулот ва хизматларни иқтисодиётнинг анъанавий тармоқларига тубдан таъсир кўрсатиш учун йўналтириш жараёни деб қараш мумкин.

Рақамли трансформация томонларнинг келишувига асосланган давлат ва хусусий сектор хизматларини яратиш, режалаштириш, лойиҳалаш,

жойлаштириш ва улардан фойдаланишни тубдан ўзгартирувчи ҳамда бир вақтда жисмоний жиҳатдан иштирок этиш талабларини кўймасдан шахсийлаштирилган, қоғозсиз, нақд бўлмаган ҳолга келтирадиган рақамли технологияларни мультимодал жорий этувчи узлуксиз жараёндир.

Кўрсатиб ўтилган хусусиятларига қарамай, кўриб чиқиладиган атамани назарий ва аналитик жиҳатдан таҳлил этиш академик ҳамда бизнес муҳитда параллел равишда амалга оширилади. Илмий адабиётларда, турли таҳлилий ҳисобот ва даврий нашрларда рақамли трансформация мавзуси турли йўналишлар нуқтаи назаридан кўриб чиқилиб, муаллифлар рақамли трансформациянинг мазмунини таҳлил қилиш билан бирга, унинг самараси ва истиқболдаги оқибатларини прогноз қилишга ҳаракат қилади. Кўплаб тадқиқотчилар рақамли трансформацияни рақамли технологияларни жорий этилиши муносабати билан аввалги ташкил этилган иқтисодий ва ижтимоий институтларнинг ўзгартирилиши (қайта шакллантирилиши) жараёни сифатида талқин қилади. Бироқ, рақамли технологияларнинг ўзи аввалдан эҳтимол қилиб бўлмайдиган даражада ва шу қадар тез ривожланиш хусусиятига эгаллиги умумий маънода ҳам унинг кўламланиши оқибатларини олдиндан билиш амалий жиҳатдан ўта мураккаб ва кўп ҳолатларда эса бунинг деярли имкони йўқ. Агар рақамли трансформация жараёнларини прогноз қилиш ёки режалаштириш даврини ўрта ва узок муддатга узайтиришга ҳаракат қилинса, бу ноаниқлик даражаси янада ортиб боради. Ўз-ўзидан “рақамли трансформация” тушунчаси аниқ белгиланган йўналишга эга бўлган ҳамда қандайдир бошланғич ҳолатдан аниқ якуний ҳолатга олиб келадиган қатъий кўрсатмаларни ўз ичига олмайди, балки ана шу кўрсатмаларни ишлаб чиқиш йўналишларини белгилаб беради.

Рақамли трансформация турли ёндашувлар асосида турлича тавсифланган бўлишига қарамай охирги бир неча ўн йиллик даврда иқтисодий-ижтимоий тармоқларнинг асосий қисми айнан бир хил босқичларни босиб ўтганлигини таъкидлаб ўтиш жоиз. Бу босқичларнинг барчаси иқтисодий ва ижтимоий тармоқларнинг шаклини кучли даражада ўзгаришига олиб келиши билан бирга бир қатор янги тармоқлар, хусусан ахборот-телекоммуникация технологиялари секторининг пайдо бўлишида катта аҳамиятга эга бўлди.

Жамиятда кенг тарқалган шахсий маълумотларнинг хавфсизлиги ва шахсий ҳаётга рақамли дахлсизлик билан боғлиқ рисклар туфайли, шунингдек, юқорида қайд этилган рақамли трансформация

натижаларининг ноаниқлигини (рақамли технологиялар билан тўйинган дунё қандай бўлади?) эътиборга олган ҳолда рақамли трансформация натижалари ва бу жараёнларнинг иқтисодий-ижтимоий фаолиятга кўрсатадиган таъсирини баҳолаш ҳамда ўлчаш ўта долзарб ҳамда муҳим масала ҳисобланади. Бундай баҳолашнинг асоси фуқаро ва ташкилотларнинг рақамли трансформация жараёнларига жалб этилганлик даражаси, бу жараёнда пайдо бўладиган хулқ-атвор ва бизнес-моделлар, янги тармоқлараро қиймат яратиш занжирлари, иқтисодиёт ва ижтимоий соҳа тармоқларида илғор рақамли технологиялардан (жумладан, квант, сунъий интеллект ва бошқа илғор рақамли технологиялардан) фойдаланиш усуллари ва кўлами, шу жумладан рақамли трансформациянинг асосий элементи сифатида онлайн платформаларни аҳолининг бизнес ва давлат билан ўзаро ҳамкорлигида янги хизматлар ҳамда рақамли каналларини ривожлантириш, маълумотлар саноатини ривожлантириш ва уларни иқтисодий муносабат доирасида фаолиятга жалб қилишнинг янги амалий йўналишларини ривожлантириш кабиларни тавсифловчи кўрсаткичларга асосланиши зарур.

Шу билан бирга, рақамли трансформация жараёнларини самарали амалга ошириш учун ҳозирги иқтисодиётни рақамлаштириш босқичининг ўзига хос қуйидаги жиҳатларига эътибор қаратиш зарур:

1. Технологик ривожланишнинг янги бўғини.
2. Рақамли технологияларга бўлган талабнинг беқиёс даражада ўсиши.
3. Технологиялар ҳаётий циклининг қисқариб бориши.
4. Пандемия рақамли трансформация жараёнларига янги шароитлар яратди.
5. Технологик ва ижтимоий рискларнинг ортиб бориши.

Соҳаларни рақамлаштирилиши сабабли иш ўринларининг қисқариши аҳолини ўринли равишда ташвишга солаётган иккинчи риск ҳисобланади. ИРХТнинг ҳисоб-китобларига кўра, янги технологияларни жорий этилиши натижасида кўплаб мавжуд иш ўринлари трансформация жараёнларига учраши мумкин. Бундан ташқари, меҳнат бозорида ўзига хос алгоритмик дискриминация rischi муаммоларини келтириб чиқариши мумкинлиги сабабли мавжуд хатарлар сонини тартибга солишнинг янги меъёрларини ишлаб чиқиш ва фаолиятга киритиш орқали сезиларли даражада камайтирилиши зарур.

“Рақамли трансформация” тушунчаси кўп қиррали ва кенг доирада талқин қилиниши мумкин. Бу тушунча турли ҳодиса ва кўринишларнинг

умумлашмаси сифатида шакллантирилади ва аниқ мазмун-маъно эса кўп жиҳатдан бу тушунчадан қандай йўналишда фойдаланишга боғлиқ бўлади. Масалан, корхонанинг рақамли трансформацияси ишлаб чиқариш, бошқарув ва ёрдамчи жараёнларни қамраб олади ҳамда унга бевосита таъсир кўрсатади, иқтисодиётда контрагентлар ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг янги усуллари таъминлайди, жамиятдаги кенг масалалар доирасини ечиш учун янги коммуникация шакллари келтириб чиқаради. Шу билан бирга бу гуруҳларнинг ичида ҳам иқтисодий тармоқнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб талқин қилинганда бир биридан кескин фарқ қилувчи рақамли трансформация жараёнлари амалга оширилиши мақсадага мувофиқлиги тўғрисида хулоса қилиш мумкин.

Рақамли технологияларни ривожлантириш бўйича ишлаб чиқиладиган чора-тадбирлар ва уларни амалга ошириш Ўзбекистон Республикасида олиб бориладиган сиёсатнинг кун тартибидаги асосий масала ҳисобланади ва жаҳон амалиётидаги бу соҳада кечаётган глобал муносабатларга тўлиқ мос келади. Юқори технологияли устувор йўналишлар қаторига сунъий интеллект, янги ишлаб чиқариш технологиялари, робототехника ва сенсорлар, буюмлар интернет, бешинчи авлод мобил алоқа тармоқлари (рақамли хизматлар), янги алоқа интернет-технологиялари, виртуал ва кенгайтирилган реаллик технологиялари, тақсимланган рејстр технологиялари, квант коммуникациялар, квант сенсорлар, квант ҳисоблаш каби етакчи мамлакатлар томонидан фаол ривожлантирилиши қўллаб-қувватланаётган ўндан ортиқ рақамли технологиялар киради.

Ўзбекистонда рақамли трансформация жараёнларини янада такомиллаштириш учун ҳозирги вақтда ривожланган давлатларда фаол ривожлантириб бориладиган - геоахборот ва навигация технологиялари (фазовий маълумотлар), фотон технологиялари, булут (Cloud computing), туман (Fog computing), чекка (Edge Computing), шудринг (Dew computing) ҳисоблаш технологиялари; кибербиологик тизимлар (шунингдек, нейротехнологиялар), аутентификация ва идентификация қилиш технологиялари (шу жумладан биометрик технологиялар), суперкомпьютерли ва грид технологиялари каби истиқболли технологик йўналишларга жиддий эътибор қаратиш зарур.

Умуман олганда, профессионал прогноз тадқиқотлари ва катта маълумотларни таҳлил қилиш асосида устувор йўналишларни мунтазам долзарблаштириб туриш, кейинги навбатда ҳаётнинг барча соҳаларини

қамраб олган ҳодиса сифатида рақамли трансформация натижаларини ҳар томонлама миқдорий баҳолаш усулларини янада такомиллаштириш, бунинг учун эса дастлаб ахборот ва рақамли технологиялардан фойдаланиш самарадорлигини аниқлаб олишнинг илмий асосланган услубиётини яратиш мақсадга мувофиқ.

Рақамли трансформация самарасини ўлчашнинг кенг қамровли кўламини аниқлашда рақамли трансформация жараёнини илғор рақамли технологиялар – буюмлар интернетини, сунъий интеллект, блокчейн, булутли технология ва шу кабиларни жорий этиш ҳамда улардан фойдаланиш призмаси орқали кўриб чиқиш зарур. Кириш мумкин бўлган маълумотлар (хусусан, катта маълумотлар тўплами), шунингдек, мавжуд таркиби ўзгариб борадиган рақамли компетенцияларга алоҳида эътибор қаратилиши зарур ва иқтисодий қайта шаклланишларнинг жамиятга таъсири фаровонликни тавсифловчи кўрсаткичлар билан баҳоланади.

Ечим қабул қилишда кейинги даврларда кенг қўлланилаётган далилий асосланган ёндашувга (evidence-based approach) асосланиб рақамли трансформация жараёнларини миқдорий баҳолаш хусусиятларини шакллантиришда аниқ нуқтаи назардан ёндашиш зарур: тузилиш (ташкилий, бошқарув ва операцион жараёнлар); маълумот ва маълумотларни бошқариш; инновацион фаолият (янги рақамли технологияларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш, ахборот технологияларини бошқариш); маҳсулот ва хизматлар сифати; атроф/муҳит (корхона ресурслари, тартибга солиш); инфратузилма ва маълумотлар хавфсизлиги; молиялаштириш (харажатлар, сармояларни қайтарилиши); ахлоқий йўналишлар (янги рақамли технологияларга муносабат).

Бу жиҳатларнинг ҳар бири пировардида ўзига хос кўрсаткич ва ўлчовлар билан тавсифланиши мумкин. Бу жиҳатларнинг айримлари кўп йиллар мобайнида статистика тизимида қўлланилиб келади (уларни ўлчаш учун етакчи халқаро ташкилотларнинг услубий тавсиялари асосида умум қабул қилинган таърифлар ва ёндашувлар ишлаб чиқилган), қолганлари вазиятга мос равишда шакллантирилади (уларнинг ўлчовлари тўлиқ стандартлаштирилмаган). Шу билан бирга, бу ўлчовларнинг ҳеч бири рақамли трансформация феноменини тўлиқ акс эттира олмайди.

Юқоридаги мулоҳазаларни эътиборга олган ҳолда рақамли трансформация рақамли технологияларни жорий этилиши натижасида бизнес-жараёнлар ёки иқтисодий фаолиятни амалга ошириш усулларида (бизнес

моделларида) аҳамиятга эга ижтимоий-иқтисодий самараларга олиб келувчи сифатли ўзгаришлар жараёни эканлигини кўриш мумкин. Бизнинг фикримизча, рақамли трансформациянинг уни ўхшаш тушунчалардан, хусусан, рақамлаштиришдан ажратиб турадиган асосий белгиси (кўп ҳолатларда буни амалга ошириш мураккаб бўлсада) бизнес жараёнлари ва фаолият моделларидаги сифат ўзгаришларидир. Бу биринчи навбатда рақамли технологиялар доирасида яратиладиган платформалар ва уларни амалга оширишнинг муҳим ижтимоий-иқтисодий самараларидир. Рақамли трансформация нафақат рақамли технологияларни жорий этиш, балки кўплаб горизонтал ва вертикал бизнес жараёнларини қайта шакллантириш, операцион жараёнларни оптималлаштириш, белгиланган моделлар ва қўшимча қиймат занжири иштирокчилари ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик шаклларини трансформациясидан иборат бўлиб, янги технологик ечимларни жорий этиш учун ташкилий амалиётни такомиллаштириш, ходимларнинг компетенциясини ривожлантириш, маълумотлар ва рақамли ечимлар билан ишлаш маданиятини оширишга қўшимча инвестициялар киритиш зарур бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги ““Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6079 сонли фармони.
2. Valdez-De-Leon O. Digital maturity model for telecommunications service. Technology Innovation Management Review, journal, vol. 6, no. 8, pp. 19-32, August 2016.
3. European Centre for the Development of Vocational Training, Cedefop (2018). Automation Risk in the EU Labour Market: A Skill-needs Approach. https://www.cedefop.europa.eu/files/automation_risk_in_the_eu_labour_market.pdf.

